

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

O Racionalismo Europeu: Art Déco e Ecletismo, na construção da Avenida Magalhães de Almeida.

Rodrigo Miranda Feitosa
Grete Soares Pflueger

Graduando do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.
Professora Mestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.
feitosamiranda@gmail.com
grete@elo.com

O Racionalismo Europeu: Art Déco e Ecletismo, na construção da Avenida Magalhães de Almeida.

Resumo

Em 1937, o Governador Paulo Ramos iniciou um programa de renovação urbana na capital do Estado do Maranhão com a finalidade de criar uma infra-estrutura propícia ao desenvolvimento de uma capital "Moderna". Nesta perspectiva promoveu a demolição do casario colonial para construção da Avenida Magalhães de Almeida, num processo de renovação urbana e arquitetônica. Era uma avenida central, via de fundamental importância ao tráfego do centro da cidade, que apresentava um traçado urbano em diagonal, rompendo a malha urbana clássica do século XIX. Esta renovação objetivava garantir o deslocamento comercial e servir de eixo de ligação do centro de São Luís com outros bairros. Para sua construção foi demolido um conjunto de sobrados coloniais do século XVIII e em sua extensão foram construídos exemplares da nova arquitetura. Edifícios com estilos arquitetônicos do racionalismo europeu: a Arquitetura Eclética, Art. Déco e moderna, renovando os padrões arquitetônicos e a linguagem dos edifícios da capital São Luís. Este trabalho de pesquisa de iniciação científica foi proposto com o objetivo de ampliar a análise e perspectiva histórica do conjunto arquitetônico dos séculos XIX e XX no centro histórico de São Luís, com ênfase às intervenções urbanas ocorridas no trecho compreendido entre ao largo do Carmo e o Mercado Central da capital, tendo como objeto de estudo a construção da Avenida Magalhães de Almeida, na década de 40 e a análise da tipologia dos exemplares da arquitetura eclética e art Déco ao longo da avenida.

Palavras-chave: Renovação Urbana, Arquitetura Moderna.

Abstract

In 1937, the Governor Paulo Ramos initiated a programme of urban renewal in the capital of the state of Maranhão in order to create an infrastructure conducive to the development of a capital "Modern". Therefore promoted the demolition of houses in colonial construction of the Avenue de Almeida Magalhaes, a process of urban renewal and architectural. It was a central avenue, the route of fundamental importance to traffic from the city centre, which had a route in urban diagonal, breaking the urban classic of the nineteenth century. This renewal objetivava ensure the commercial displacement and serve as liaison axis of the centre of St Louis with other districts. For its construction was demolished a set of colonial sobrados of the eighteenth century and its extension were built copies of the new architecture. Buildings with architectural styles of European rationalism: a Eclética Architecture, Art Deco and modern, renewing the patterns and architectural language of buildings in the capital St Louis This study initiation of scientific research has been proposed with the aim of extending the analysis and historical perspective of the whole architectural of XIX and XX centuries in the historic centre of San Luis, with emphasis on urban interventions occurred in the stretch between off and do Carmo Market Center of the capital, with the object of study the construction of the Avenida de Almeida Magalhaes, in the decade of 40 and analysis of the typology of copies of the eclectic architecture and art Deco along the road.

Key-words: Urban Renewal, Modern Architecture.

O Racionalismo Europeu: Art Déco e Ecletismo, na construção da Avenida Magalhães de Almeida.

Introdução

As renovações urbanas ocorridas no final do século XIX e início do século XX tinham por objetivo ampliar as estruturas urbanas, abrindo largas avenidas para a higienização das cidades, arborização e para o automóvel atendendo a nova concepção do higienismo vigente nas construções. As cidades européias como Paris, Barcelona e Viena e brasileiras como o Rio de Janeiro sofreram grandes transformações, ampliações e demolições. Uma nova linguagem surge na arquitetura das cidades: São as outras modernidades¹ expressas pela arquitetura Eclética, Arte Deco e arquitetura moderna além de outras vertentes do racionalismo clássico.

Na cidade de São Luís não foi diferente o período de Reforma Urbana desempenhando no governo de Paulo Ramos compreendeu questões de ordem estética higiênicas. Entre as propostas que visavam garantir a reforma higiênica destacam-se: o incentivo à construção de casas modernas, a demolição de casarões antigos, os serviços de arborização e jardinagem e as medidas de caráter sanitário. A construção de casas modernas era uma tentativa de renovar a fisionomia de São Luís com a demolição de cortiços, moradias tipos porta-e-janela (que eram populares em toda a cidade).

Em 1937, a cidade já modificava seus números de construções e também a cidade aumentava os serviços de limpeza geral e consertos de prédios que no ano de 1939 já tinha alcançado um total de 948 intervenções. Toda a política sanitária desenvolvida era uma preocupação com a mudança do quadro da época que apontava a cidade como um lugar onde transparecia moléstias. A cidade possuía cerca de 10.000 tuberculosos e 3 de cada 2.000 eram infectados por lepra. Sem falar na presença de outras doenças: tifo, paratifo, disenteria amebiana, e surtos frequentes de difteria. Segundo a pesquisadora Valdenira Barros², neste governo foram adotados as “Diretrizes da Nação” padrão adotado nas atividades sanitárias e que tratou de colocar o Maranhão como “uma das unidades federativas mais avançadas”. O antigo Mercado Central de São Luís foi um exemplo deste programa sanitário, pois, foi demolido por ser considerado um “infecto pardieiro” e logo após sua demolição foi iniciada a construção de um Mercado mais propício aos padrões urbanos. Outro aspecto a ser percebido no campo da reforma urbana estético-higiênica foi à renovação dos serviços de arborização e jardinagem na cidade, evidenciado em

¹ Expressão utilizada por Hugo Segawa-USP para denominar diferentes tendências da arquitetura do séc.XIX-XX

² Barros, Valdenira. *Imagens do moderno em São Luís*.

algumas praças. Destacam-se as praças Gonçalves Dias, Antônio Lobo, Benedito Leite e da Alegria. De acordo com Barros, *“as reformas urbanas de conteúdo higienista, efetuadas na administração de Paulo Ramos, visavam uma homogeneização dos espaços centrais de São Luís, na medida em que incentivavam a adoção de materiais e padrões inspirados em lugares mais avançados”*.

Estas reflexões sobre o espaço urbano contribuíram e justificaram projetos de reforma urbana como: a de Paris, comandada pelo Barão Haussmann no período de 1853 a 1869. O modelo de urbanização parisiense influenciou a reforma urbana de várias cidades européias (Viena, Berlim, Roma, Anvers) e americanas, inclusive o Rio de Janeiro com o plano de Alfredo Agache e a capital maranhense São Luís. O período entre a Primeira e Segunda Guerra na Europa foi marcado pelas vanguardas que, no campo arquitetônico, constituíram o Movimento Moderno. O arquiteto-urbanista francês Alfredo Agache, através do Plano Agache reprisa a Paris iluminista de Haussman, buscando dar maior visibilidade à cidade. O plano dita regras para as edificações e para a ocupação ordenada dos espaços, separando áreas para moradia, comércio ou indústrias. Entre uma das metas do plano é que as vias públicas teriam o tráfego inteiramente desimpedido, sem o aspecto de garagem. Agache determina calçadas com 7 metros de largura, cobertas por galerias semelhantes aos passeios da cidade de Turim e da Rua Rivoli, em Paris. O projeto acaba sendo engavetado e retomado anos mais tarde. A população, deveria ser inserida definitivamente no sistema capitalista mundial, denotando a modernidade ao mundo. Só durante a administração do prefeito Henrique Dodsworth (1937-1945), sob o regime do Estado Novo, retoma-se, com algumas alterações, o Plano Agache, no qual iria se inspirar o traçado da Avenida Presidente Vargas, de fundamental importância na estrutura espacial da cidade. Mas desde o final do século XIX discutia-se a necessidade de renovar a linguagem arquitetônica em face das novas técnicas e demandas da sociedade industrial. Art Nouveau, Art Déco e variantes racionalistas propuseram, antes e durante a afirmação do modernismo, outras soluções para orientar a construção moderna e superar as limitações do academicismo historicista.

Conceito de renovação Urbana – Carta de Lisboa 1993

A carta de reabilitação urbana integrada resultante do 1º encontro luso brasileiro de reabilitação de centros históricos que ocorreu em Lisboa em 1995, é uma das mais recentes e importantes orientações conhecidas como o conjunto das cartas patrimoniais utilizadas pelo IPHAN e demais órgãos de patrimônio internacionais como documentos fundamentais onde se estabelecem os critérios de intervenção e

Conceitos adotados nas obras de restauração e nas intervenções urbanas em centros históricos. A carta de Lisboa considera o conceito de renovação urbana:

“Ação que implica a demolição das estruturas morfológicas e tipológicas existentes numa área urbana degradada e sua conseqüente substituição por um novo padrão urbano, com novas edificações (construídas seguindo tipologias arquitetônicas contemporâneas), atribuindo uma nova estrutura funcional a essa área.”

Hoje as novas estratégias de reabilitação de centros históricos evitam as demolições de estoques urbanos existentes promovendo o aproveitamento dos mesmos. A prática da demolição muito comum no início do século tem sido substituída por uma visão da conservação urbana integrada compreendendo que a reabilitação custa menos que a construção nova realiza economias em infra-estruturas e deslocamentos além de assegurar a manutenção de estruturas sócias de vizinhança e identidade cultural da cidade.

Contexto Histórico de São Luís no século XX

Interventor Paulo Ramos

Em 1936 a cidade de São Luis era governada pelo interventor federal Paulo Ramos que tinha a como principal tarefa “orientar as atividades da Administração no sentido do bem público”.

Em pesquisa realizada no acervo de obras raras da Biblioteca Pública Benedito Leite encontra-se o relatório³ administrativo do governador Paulo Ramos com indicações de um grande processo de renovação urbana da cidade de São Luis baseada em demolições para ampliação e alargamento de ruas e avenidas da capital maranhense. Ao analisar os governos que o antecederam, Ramos concluiu que estes fracassaram nos seus objetivos porque careciam de um “sentido de coletividade”. Isso foi deveras significante para que o Estado não prosperasse em desenvolvimento, conforme as palavras proferidas pelo Interventor:

“No Maranhão tudo está por fazer. As gerações que nos precederam, nesta larga porção do território brasileiro, passaram sem deixar contribuição apreciável para o patrimônio material da coletividade... Chegamos, assim, a este adiantado trecho da primeira metade do século XX lamentavelmente atrasados na tarefa, que cabe levar o termo, para podermos atingir o nível do adiantamento já alcançado pela maioria das demais unidades da Federação”. (RELATÓRIO MARANHÃO, 1939, p.39)

³ Relatório do Maranhão concedido pelo interventor federal ao Presidente da República Getúlio Vargas, encontrado no acervo de Obras Raras da Biblioteca Pública Maranhense (Benedito Leite).

Além deste fator político-ideológico, outros elementos são apontados por Ramos como responsáveis pelo atraso social do Maranhão. Estes teriam a resistência do meio físico a qualquer “iniciativa civilizadora” e a falta de população para povoar o interior. Ambicionando resolver esses problemas o governo propôs as seguintes diretrizes; primeiro construir estradas que ligassem os centros produtores do interior à ferrovia São Luís – Teresina, facilitando o escoamento de mercadorias; segundo, a aplicação de medidas sanitárias através da estruturação do Departamento de Saúde e Assistência. Estas ações visavam atrair mão-de-obra qualificada “para colaborarem com os nativos” nos centros de produção e provocar o povoamento destas áreas.

Como a principal fonte de recursos do Estado era a agricultura, havia uma confiança nas extraordinárias riquezas nativas que levaram o Maranhão a um futuro promissor. A partir de 1937, Paulo Ramos iniciou um programa de Reforma e construção de estradas, com a finalidade de criar uma infra-estrutura propícia ao desenvolvimento do Estado.

São Luís de Paulo Ramos

Figura 1: Imagem do primeiro abrigo público de São Luís no Largo da Igreja do Carmo, cedido pelo Patrimônio Cultural Municipal.

Entende-se que na cidade de São Luís o processo de reformas urbanas foi influenciado pelas experiências de Paris e Rio de Janeiro. Ambas as cidades adotaram reformas urbanas de um caráter modernista nunca antes empregada cada um há seu tempo. Na cidade maranhense a Reforma empreendida sobre a tutela do interventor Paulo Ramos no final da década de 30 ao extremo da década de 40 mudou completamente o perfil da cidade, sobretudo o seu centro. Conforme o interventor a cidade carecia de uma renovação urbana que desse uma “imagem moderna” a cidade.

Paulo Ramos tinha a preocupação de melhorar o traçado urbano do centro da cidade, era necessário remodelar este traçado, que ainda atendia a padrões

urbanísticos do século XIX garantindo um deslocamento adequado dos automóveis; algo empreendido na época por Haussmann e também por Pereira de Passos.

Segundo, a pesquisadora Valdenira Barros⁴, este programa de reformas constava além da melhoria de estradas, a realização de um conjunto de obras e melhoramentos públicos na capital e em algumas cidades do interior do Estado. Boa parte das ruas do centro eram estreitas demais para a circulação de automóveis porque haviam sido feitas para utilização de carroças e bondes de tração animal. Com o passar dos anos e a chegada dos primeiros automóveis essas ruas tornaram-se um incômodo para o tráfego. Não era possível associar um meio de transporte moderno como o automóvel, que requer espaço para circular, com um traçado urbanístico estreito e arcaico. Era necessário, literalmente abrir caminho para o progresso, preparar a cidade para viver os novos tempos. Nem que, para tal, parte desta, a que representava o passado, tivesse que ser esquecida ou até mesmo destruída. Não que isso fosse tarefa fácil de ser feita. O interventor chegou a afirmar “ser um sacrifício construir em São Luís”. Poucos não eram os motivos que fizeram Paulo Ramos expressar essa dificuldade. As obras custavam muito caro, pois não existiam indústrias de material de construção no Maranhão. Contudo, estas dificuldades não impediram que fossem realizadas algumas reformas urbanas que afetaram a circulação de São Luís, pois ruas foram alargadas e avenidas construídas. Um outro aspecto destas reformas eram as questões de ordem estético-higiênicas com um incentivo às construções modernas e ao remodelamento dos serviços de arborização e jardinagem. Em relação à circulação do tráfego, um dos primeiros pontos modificados foi o calçamento da Rua Oswaldo Cruz (hoje Rua Grande), todo reformado com então modernos materiais, “paralelepípedos novos, todos sob base de concreto”.

A Praça João Lisboa

O largo do Carmo é um dos primeiros logradouros da cidade. Recebeu este nome devido à presença, nesta esplanada de uma capela bem simples sob a invocação de Santa Bárbara, e em 1627 os frades carmelitas construíram o Convento de N. Senhora do Monte Carmelo.

⁴ BARROS, Valdenira. *Imagens do Moderno em São Luís*. Livro encontrado no acervo da biblioteca do IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Figura 2: Postais de São Luís, acervo do Museu de Artes Visuais (cedido pelo Patrimônio Cultural Municipal).

Era considerado um coração da cidade, um local de passagem de todos os veículos. Também foi onde apresentou um dos primeiros abrigos e as primeiras feiras e mercados da cidade. Na administração de Lafayette Rodrigues Pereira, em 1806, o largo do Carmo foi nivelado e terraplenado; criando assim ruas longitudinais e transversais, com passeios laterais. Sucessivas reformas o largo recebeu: em 1877 recebeu uma nova arborização, novas mangueiras foram plantadas, devido ao apodrecimento das anteriores, desta vez foram resguardadas em grades em formas triangulares. Em 28 de julho de 1901, o histórico Largo do Carmo foi denominado de Praça João Lisboa, homenagem à memória ao memorável jornalista. A “Revista do Norte” comentava a reforma empreendida na praça: “belíssima praça com canteiros ingleses, de um gramado finíssimo e verdejante e árvores simetricamente dispostas, que dentro em breve e por toda ela espalharão uma sombra protetora e amena”. (Edição de 16/07/1903). É no governo de Luís Domingues que nasce a idéia de se construir uma estátua do jornalista para a Praça, através do escultor Antônio Parreiras (autor das estátuas jacentes de Pedro II e sua consorte sobre lápides em mármore carrara). Em 1935, o prefeito Antônio Bayma ordenou o corte de algumas árvores da Praça João Lisboa, segundo ele para a facilidade do tráfego; uma reforma contestada por muitos, pois, diminuiu significativamente o vasto arvoredo. A causa foi devido a passar uma segurança à imagem da cidade moderna, pois embaixo desta vasta vegetação que propiciava sombras acolhedoras, reunia todo grupo de pessoas com as idéias mais vis. O Relatório do Interventor Paulo Ramos destaca a reforma empreendida, a princípio sem nenhum banco na praça, dando a aparência que na cidade não havia desocupados pelas praças:

“Comporta a planta da nova praça, diz o relatório, três seções centrais de canteiros, em planos salientes, dispostas intervaladamente ao longo da maior dimensão do quadrilátero ali formado, e onde abrigam os jardins e demais detalhes de ornamentação, incluindo o piso, todo ele trabalhado em cantaria especial, negra e

branca, formando caprichosos desenhos o restante espaço é ocupado por amplas superfícies de rolamento, pavimentadas a concreto, e pelos passeios laterais”.

Homenagem a Magalhães de Almeida

A princípio a Avenida Magalhães de Almeida foi chamada de Avenida 10 de Novembro, lembrando o golpe de estado proclamado por Getúlio Vargas nessa data. Seu nome atual é uma homenagem a José Maria de Magalhães de Almeida oficial da Marinha, deputado, Senador e Governador do Estado.

Figura 3: Avenida Magalhães de Almeida, imagem cedida pelo Patrimônio Cultural Municipal.

Era uma avenida central, via de fundamental importância ao tráfego do centro da cidade. Com o intuito de deslocamento comercial e eixo de ligação do centro de São Luís a outra avenida (Avenida Beira-Mar) que estendesse aos interiores da cidade; para sua construção foi demolida uma série de casarões coloniais. Em sua extensão foi criada uma quantidade numerosa de edifícios com estilos arquitetônicos nos padrões do racionalismo europeu: a Arquitetura Eclética e a Art Déco. A avenida foi aberta na gestão do prefeito Pedro Neiva de Santana com o sacrifício do primeiro quarteirão da Rua Grande (Rua Oswaldo Cruz). Vai do largo do Carmo (Praça João Lisboa) junto a Rua Formosa e desce até atingir a Praça do Mercado Central, Mercado Grande ou Mercado Municipal. Emenda-se aí com a Avenida Guaxenduba, no seu percurso corta as ruas de Santana e Direita. Teve no início da ladeira, um busto da atriz Apolônia Pinto, transferido depois para recinto do teatro Arthur Azevedo. Os registros históricos não datam ao certo o início das obras de construção da Avenida, sendo que o começo das demolições acontece por volta do ano de 1940 (conforme destacado nos relatórios do interventor Paulo Ramos) e o início da construção propriamente dita da Avenida iniciou-se no dia 30 de maio de 1941 (alguns casarões que foram derrubados: Centro Popular, Tabacaria Elito e Casa White). Em seguida, vista da Avenida 10 de Novembro, em construção, em 1941 e, por conseguinte o Mercado Central:

Figura 4: Avenida e o Mercado (fonte: acervo de Obras Raras da Biblioteca Pública Maranhense Benedito Leite).

Figura 5: Vista aérea atual do trecho Avenida Magalhães de Almeida (Imagem fornecida pelo Patrimônio Cultural Municipal).

Análise comparativa dos Mapas da cidade de São Luís no século XX.

No Mapa de 1912, que ressalta os trilhos dos bondes, não havia ocorrido à demolição do casario colonial para a construção da Avenida Magalhães de Almeida, o trecho destacado em vermelho equivale à área em estudo. A avenida proposta tem por objetivo estabelecer uma ligação entre o Largo do Carmo e o Mercado. No mapa de 1950 observamos a existência do trecho em diagonal interligando o largo do Carmo em direção a beira-mar (no contorno avermelhado): é a Avenida Magalhães de Almeida. No mapa da década de 90 observa-se claramente o rasgo da Avenida Magalhães causando um corte em diagonal na malha urbana reticulada da cidade colonial, desde a Igreja do Carmo até o Mercado Central. Esta intervenção urbana é bem perceptível no mapa atual, mostrando a ousadia do desenho das transformações urbanas da década de 50. Esta nova avenida aberta possibilitou a inserção de novas tendências da arquitetura e configurou um casario eclético com exemplares de construções art déco, modernas e ecléticas que demonstramos abaixo com o banco

de dados digital de fotos atualizadas dos imóveis da avenida. Observa-se que alguns deles estão bem deteriorados e em péssimo estado de conservação.

Figura 6: São Luís, 1912. Fonte: Moraes, Jomar. Guia de São Luís. Mapa de 1912. Justo Jansen.

Figura 7: Mapa da cidade de São Luis em 1950, fonte: Andrés, Phelipe. São Luís.

Figura 8: Mapa da cidade de São Luís da década 90, fonte: Andrés, Phelipe. São Luís.

Fotografias das diversidades de estilos arquitetônicos da Avenida Magalhães de Almeida

Edifício racionalista da Arte Déco.

Prédio de arquitetura Eclética aliado ao Colonial

Prédio com estilo arquitetônico em Arte Déco.

Hotel de arquitetura Eclética.

Prédio de arquitetura em Art Déco.

Vista do Mercado Central ao fim da avenida.

Conclusão

O centro histórico de São Luis Maranhão foi tombado pela UNESCO em 1998, como patrimônio mundial pelo significativo conjunto da arquitetura colonial portuguesa do século XVIII e XIX. Dentro deste perímetro de tombamento há um número considerável de imóveis ecléticos, Art Déco e modernos inseridos na malha urbana decorrentes das demolições para renovação urbana da década de 50. A mais importante intervenção urbana e marco do processo de renovação da cidade foi à abertura da Avenida Magalhães de Almeida, rasgando uma diagonal no malha urbana retangular tradicional do urbanismo português. Ao longo desta avenida um a nova linguagem arquitetônica mista e eclética que de acordo com Hugo Segawa, podem ser denominado de “outras modernidades” compreende edifícios ecléticos, racionalistas Art Déco e modernos. Todo este conjunto vem sofrendo muitas descaracterizações devido à falta de tombamento e de critérios de intervenções para novos usos comerciais de clinicas e repartições. Este trabalho tem por objetivo resgatar a importância da Avenida Magalhães de Almeida como marco do modernismo e todas

as edificações construídas. Ressaltando a necessidade de catalogar e inventariar este acervo de fundamental importância para a arquitetura do século XX no Maranhão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARANTES, Otília. **O lugar da arquitetura depois dos modernos**. São Paulo Edusp. 2001
- BARROS, Valdenira. **Imagens do Moderno em São Luís**.
- BATTERSBY, Martin. **Art Nouveau**. Ao livro técnico. 1999
- BRUAND, Yves **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. Ed.Perspectiva, São Paulo. 1991
- BENEVOLO, Leonardo. **História da cidade**. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1993. 729p.
- BRESCIANI, Maria Stella. **Londres e Paris no séc. XIX: o espetáculo da pobreza**. São Paulo. Ed. Brasiliense. 1994.
- Czajkowschi, Jorge. **Guia da Arquitetura Eclética no Rio de Janeiro**. RJ: 2000
- CAVALCANTE, Lauro. **Quando o Brasil era moderno: Guia da Arquitetura 1928-1960**. Aeroplano. Rio de Janeiro. 2001
- Ecletismo na arquitetura brasileira/org.**Anna Teresa fabris. -São Paulo: Nobel; Edusp: 1987.
- FERNANDES, Henrique Costa. **Administrações Maranhenses 1822 – 1929** São Luís: 2003.
- FILHO VIEIRA, DOMINGOS. **Breve História das Ruas de São Luís**, Maranhão, 1962.
- FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes. 1997
- JACOBS, Jane. **Morte e vida nas grandes cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro. Aeroplano editora IPHAN, 2000.
- HAROUEL, Jean Louis. **História do urbanismo**. Campinas. São Paulo: Papirus, 1990.
- KOSSOY, Boris. **Dicionário histórico - fotográfico Brasileiro**. Instituto Moreira Salles. Rio de Janeiro.
- LIMA, Carlos. **Caminhos de São Luís (ruas, logradouros e prédios históricos)**. Editora Siciliano – São Paulo, 2002.
- LYNCH, Kevin. **A Imagem da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- MARANHÃO 1908. **Álbum de fotografias de Gaudêncio Cunha**. Rio de Janeiro: Spala Ed.Andrade Gutierrez, 1987.
- MEIRELES, Mário M. **História do Maranhão**. Editora Siciliano; São Luís: 2001.
- MORAES, Jomar. **Guia de São Luis do Maranhão**, 1 ed.: São Luís, Legenda, 1989.
- MUNFORD, Lewis. **A cidade na história**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- PORTOGHESI, Paolo. **Depois da arquitetura moderna**. Ed.Martins fontes. São Paulo. 1985
- SEGAWA, Hugo. **Arquitetura no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 1999
- ZEVI, Bruno. **A linguagem moderna da Arquitetura**. Lisboa: Dom Quixote, 1984.

Sites de consulta:

www.icomos.org.br
www.inf-puc-rj.br

www.vitruvius.com.br
www.urban.instce.pt

www.docomomo.com
www.fau.usp.br